

PARZEN OYNASI ASOSIDA ZICHLIKNI BAHOLASHNING UCHBURCHAK YADRO BILAN REALIZATSIYASI

Shukurova Xursandoy Shahobiddinovana

O'zbekiston Milliy universiteti, o'qituvchi

E-mail: shukurovaxursand@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17439776>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Parzen oynasi yondashuvi asosida lokal zichlikni baholash usuli ko'rib chiqiladi. Baholashda uchburchak yadro funksiyasi qo'llanilgan bo'lib, u har bir nuqta atrofida zichlikni silliq pasayuvchi tarzda hisoblash imkonini beradi. Ma'lumotlar to'plami asosida Python dasturlash tilida Parzen oynasi usuli yordamida zichlikni baholash ishlab chiqildi [1,6]. Dasturda Chebishev metrikasi orqali obyektlar orasidagi masofalar aniqlanib, yadroli baholash amalga oshirildi. Natijalar grafik tarzda tasvirlanib, obyektlarning joylashuvi va taqsimoti haqida muhim statistik xulosalar chiqarildi.

Kalit so'zlar. Parzen oynasi, zichlik, python, yadro, vazn, nominal, miqdoriy, tanlanma, Chebishev metrikasi, alomat.

Masalaning qo'yilishi. Parzen oynasi — bu statistikada yadro metodlariga asoslangan **zichlik funksiyasini baholash** usuli. Bu metod har bir nuqtaga "oyna" (ya'ni, radiusi h bo'lgan atrof) joylashtirib, u yerga tushadigan boshqa nuqtalar soni va ularning vaznini hisoblash orqali lokal zichlikni baholaydi. Faraz qilaylik, bizga $X(n) = (x_1, \dots, x_n) \in R^{n \times d}$ - o'lchamli ma'lumot nuqtalarini o'z ichiga olgan matritsa berilgan bo'lsin [3]. Har bir $x_i \in R^d$ X matritsaning i - qatori. Parzen oynasi usuli yordamida zichlikni baholashimiz uchun metrikani tanlab olamiz. To'plam n o'lchamli fazoda bo'lgani sababli Chebishev metrikasidan foydalanamiz.

$$D(x, y) = \max_i (|x_i - y_i|) \quad (1)$$

Topilgan masofalarni ma'lum bir qonuniyatga tushiramiz. Bunda o'sish bo'yicha tartiblangan ketma-ketlikni yaratib olamiz.

$$\rho(x, x^{(1)}) \leq \rho(x, x^{(2)}) \leq \dots \leq \rho(x, x^{(n)})$$

$$y^{(1)}, y^{(2)}, \dots, y^{(n)}$$

$\omega(i, x)$ vazni ba'zi bir kamayib boruvchi $K(r)$ funksiya yordamida tanlash taklif qilinadi (uni yana **yadro** deb ham atashadi). Biz parzen oynasi orqali zichlikni baholashda $\omega(i, x)$ vazni quyidagi formuladan aniqlaymiz:

$$\omega(i, x) = K \left(\frac{\rho(x, x^{(i)})}{h} \right) \quad (2)$$

Bu yerda: $K(r)$ - yadro funksiyasi.

h - bu parzen oynasining kengligi.

$\rho(x, x^{(i)})$ - ikki nuqta orasidagi masofa.

Bundan tashqari, $K(r)$ ni $[0; 1]$ intervalida cheklangan va nolga nisbatan simmetrik (juft) deb tanlab olingan:

$$K(r) \neq 0, \quad r \in [0; 1]$$

Quyida 5 ta yadro funksiyalari berilgan. Ko'p hollarda Gauss yadrosi ishlatiladi, chunki u silliq va differensial hisoblash uchun qulay.

Yadro $K(r)$	Formula
Epanechnikova	$E(r) = \frac{3}{4}(1-r^2) \cdot [r \leq 1]$
Kvardatik	$Q(r) = \frac{15}{16}(1-r^2) \cdot [r \leq 1]$
Uchburchak	$T(r) = (1- r) \cdot [r \leq 1]$
Gauss	$G(r) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{r^2}{2}\right)$
To'rtburchak	$\Pi(r) = \frac{1}{2} [r \leq 1]$

Bu yerda $[|r| \leq 1]$ - bu , ya'ni agar $r \leq 1$ bo'lsa 1 qaytariladi, aks holda esa 0 qaytariladi. Natijada, biz Parzen oynasi yordamida tasniflashning quyidagi algoritmini olamiz:

$$a(x, X^n, h, K) = \arg \max_{y \in Y} \sum_{i=1}^n [y_i = y] \cdot K\left(\frac{\rho(x, x_i)}{h}\right) \quad (3)$$

Endi parzen oynasi orqali zichlikni baholash uchun quyidagi formuladan foydalanamiz:

$$\hat{\rho}(x) = \frac{1}{n \cdot h^d} \cdot \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x_i - x}{h}\right) \quad (4)$$

Bunda d – fazo o'lchami,

“Gipertoniya” tanlanmasidan foydalanib masalani ishlaymiz. Bu tanlanmada qon bosimi kasalligi bilan murojaat etgan 147 ta bemordan 30 ta belgi bo'yicha ma'lumot olingan. Shu sababdan tanlanmamizda 147ta obekt va 30 ta alomat mavjud. Alomatlarning 1 tasi nominal alomat, 29 tasi esa miqdoriy alomatlardir.

Dastur python dasturlash tili orqali yaratilindi. Yadro funksiyasi sifatida uchburchak turi qo'llanilgan. Bu yadro silliq pasayuvchi funksiya bo'lib, yaqin nuqtalarga ko'proq vazn, uzoqlarga kamroq vazn beradi. Dasturdan olingan bazi natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan:

h \ Obyekt soni	50	40	30	20
1	14	9	3	1
3	11	3	1	0
14	8	4	1	0
98	130	109	78	27
130	130	115	39	15
144	128	111	31	10

Tanlanmadagi 130 va 98 - obektlar $h=50$ bo'lganda zichlik yaxshi natijani beradi lekin 1,3 va 14 kabi obektlarda zichlikni qiymati juda past, tarqoq joylashgan.

Keyingi bosqichda h masofani qisqartirdik va obektlardagi zichlikning o'zgarishini kuzatdik. $h=30$ bo'lganda 130 va 140 – obektlarning qo'shnilari keskin kamayib ketganini ko'rish mumkin. Buni chizma orqali ko'rib chiqsak 130- obekt uchun quyidagicha grafik hosil bo'ladi. Lekin aytib o'tish joizki n o'lchamli fazoda bu grafik afsuski to'g'ri natijalarni berolmaydi. Bu faqat bizning zichlik haqidagi tushunchamizni mustahkamlash uchun chizildi.

Ko'rish mumkinki 130-obekt parzen oynasi kengligi 30 va 40 bo'lgan oraliqda zich joylashgan. h kenglik 10dan kichik bo'lsa hech qanday qo'shnilar mavjud bo'lmaydi.

Xulosa. Mazkur maqolada Parzen oynasi usuli asosida zichlik funksiyasini baholash amalga oshirildi. Ma'lumotlar tanlovi sifatida gipertoniya kasalligiga oid to'plangan real ma'lumotlar olindi. Zichlikni aniqlashda yadro funksiyasi sifatida silliq pasayuvchi uchburchak yadrosi tanlandi, masofa o'lchovi sifatida esa Chebishev metrikasi qo'llandi. Mazkur usul o'zaro zich joylashgan obektlar, tarqoq obektlar yoki shovqin obektlarni topish imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Н.А.Игнатъев. Обобщенные оценки и локальные метрики объектов в интеллектуальном анализе данных. Монография. Ташкент, "Университет", 2014, 72 pages.
2. Kurgan L.A., Cios K.J., Tadeusiewicz R., Ogiela M.&Goodenday L.S. Knowledge Discovery Approach to Automated Cardiac SPECT Diagnosis. Artificial Intelligence in Medicine, vol. 23.2, p. 149 – 169, 2001.
3. N.A.Ignatyev, Sh.F.Madrakhimov, D.Y.Saidov. Stability of object classes and selection of the latent features, International journal of engineering technology and sciences. 4 (1), p. 61 – 71, 2017.
4. Н.А.Игнатъев, Д.Ю.Саидов. Анализ данных и принятие решений с помощью логических закономерностей в форме полуплоскостей. Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 19 (4–2), p. 294 – 299, 2017.
5. Sh.F. Madrakhimov, D.Y.Saidov. Stability of the objects of classes and grouping the features, Проблемы вычислительной и прикладной математики, с. 50 – 54, 2016.

6. Parzen, E. (1962). *On Estimation of a Probability Density Function and Mode*. The Annals of Mathematical Statistics, 33(3), 1065–1076.
7. Duda, R. O., Hart, P. E., & Stork, D. G. (2001). *Pattern Classification* (2nd ed.). Wiley-Interscience.
8. Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction* (2nd ed.). Springer.
9. Silverman, B. W. (1986). *Density Estimation for Statistics and Data Analysis*. Chapman and Hall.